

**UNA LUCHA ENTRE LA RESISTENCIA Y LA EXCLUSIÓN DE
MIGRANTES INDÍGENAS EN VALLEDUPAR**

NAIROBY TAINA MENDOZA SIERRA

JESÚS MIGUEL LASTRA

28 de mayo 2025

DOCENTE: MARTHA MARÍA CHARRIS BALCAZAR

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

VALLEDUPAR

CESAR

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En Valledupar, Cesar, la migración de comunidades indígenas como Wayuu, Wiwa y Kankuamo hacia zonas urbanas ha aumentado significativamente debido a la violencia, pobreza extrema, destrucción ambiental y abandono estatal en sus territorios ancestrales. Estas comunidades migrantes enfrentan condiciones precarias en barrios periféricos, con viviendas informales, acceso limitado a servicios básicos como salud, educación y vivienda digna, además de sufrir discriminación y estigmatización social. Aunque la Constitución Política de Colombia y tratados internacionales garantizan sus derechos, en la práctica, estas comunidades permanecen invisibilizadas y excluidas del acceso efectivo a derechos fundamentales, debido a la falta de políticas públicas inclusivas y coordinadas. La desconexión entre las instituciones y las comunidades, sumada a la ausencia de herramientas que faciliten su participación y protección, agrava su vulnerabilidad. La problemática requiere una solución integral que permita mapear, monitorear y atender las necesidades específicas de estas comunidades, promoviendo su inclusión social, cultural y jurídica en el contexto urbano.

OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar una plataforma digital que facilite la identificación, monitoreo y atención integral de las comunidades indígenas migrantes en Valledupar, promoviendo su inclusión y protección de derechos.

Objetivos específicos

Diseñar una herramienta tecnológica que permita georreferenciar y mapear los asentamientos indígenas en Valledupar, identificando zonas críticas y necesidades prioritarias.

Implementar funcionalidades que faciliten la participación comunitaria, el acceso a información sobre derechos, servicios públicos y canales de denuncia y protección.

DISEÑO DEL PROTOTIPO

El diseño del prototipo de la página web titulada *"Resistir para Vivir: La lucha de los migrantes indígenas en Valledupar"* se plantea como una plataforma digital informativa, crítica y educativa que busca visibilizar la problemática de exclusión social, jurídica y económica que enfrentan las comunidades indígenas migrantes en el contexto urbano de Valledupar. La estructura de la página está organizada en secciones estratégicas que permiten una navegación clara y comprensible para todo tipo de usuarios, con el propósito de sensibilizar a la sociedad y brindar herramientas para la acción. En primer lugar, la sección de Inicio presenta una descripción breve e impactante del propósito de la página,

acompañada de imágenes de los asentamientos indígenas y frases clave que capturan la esencia de la lucha por la dignidad. A continuación, se incluye una sección fundamental denominada Marco Normativo, donde se recopilan los principales instrumentos legales y jurídicos que protegen los derechos de los pueblos indígenas en Colombia y a nivel internacional, tales como la Constitución Política de Colombia, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), y diversas sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, resaltando la brecha existente entre la norma escrita y la realidad vivida.

Seguidamente, la sección de Información y Problemática ofrece un análisis profundo de las causas estructurales del desplazamiento indígena hacia Valledupar, destacando factores como la violencia, la pobreza, el abandono estatal y la destrucción del territorio ancestral, complementado con testimonios reales de miembros de las comunidades y datos extraídos de fuentes como el DANE, el RUV, informes de la Defensoría del Pueblo y medios regionales como El Pilón. Además, se presenta un mapa interactivo en la sección de Localización, construido mediante la herramienta Google My Maps, donde se identifican los principales asentamientos de indígenas migrantes en barrios como La Nevada, Bello Horizonte y Populandia, junto a descripciones sobre el número de familias, sus necesidades prioritarias y las condiciones de vida precarias que enfrentan.

Visualmente, el prototipo se basa en un diseño limpio y atractivo, utilizando una paleta de colores inspirada en el cielo (tonos azulejos y blancos), tipografías

legibles para los títulos, imágenes reales de las comunidades indígenas, y elementos gráficos que evoquen la identidad cultural indígena, como patrones, iconografía y fotografías.

MOCKUPS

Fuente: Propia realizado en canva

Fuente: Propia realizado en canva

MIGRACIÓN

Inicio Normativas Información Referencias

INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, la migración indígena es un fenómeno social y jurídico muy complejo debido a que está problemática afecta las garantías de los derechos fundamentales de cada una de las personas que hace parte de la comunidad. Las denigrantes condiciones de pobreza, el desplazamiento forzado por la violencia, el abandono estatal y la falta de garantías para el ejercicio de sus derechos culturales, económicos y sociales han llevado a estas comunidades indígenas a buscar refugio en zonas urbanas, con el fin de tener mejores condiciones de vida o simplemente alejarse de conflictos territoriales. Esta es una de las múltiples problemáticas que plantea retos importantes ante las políticas públicas locales y el acceso a la justicia.

Es importante tener en cuenta que los migrantes indígenas son sujetos de especial protección Constitucional en Colombia, pero las actuales políticas públicas no son garantes a las necesidades culturales ni al ejercicio pleno de sus derechos colectivos e individuales. Por lo que es necesario realizar mapas y análisis que muestren su situación para que los entes encargados tomen decisiones prontas y favorables para dichas comunidades.

Fuente: Propia realizado en canva

VIABILIDAD TÉCNICA

Para la creación de la página web "*Resistir para Vivir: La lucha de los migrantes indígenas en Valledupar*", se evaluaron los recursos disponibles, las limitaciones encontradas durante el proceso, las estrategias aplicadas para superar obstáculos, y se estableció un cronograma básico de trabajo que permitió estructurar y materializar la propuesta en un tiempo breve.

En cuanto a los recursos, la herramienta principal utilizada fue Google Sites, una plataforma gratuita, accesible y de fácil uso para crear páginas web sencillas y efectivas. Además, se recurrió a recursos complementarios como Google My Maps para realizar la georreferenciación de los asentamientos indígenas, así como a fuentes de información confiables como el DANE, la Defensoría del Pueblo, y medios de comunicación regionales para obtener datos y contenido que nutriera la estructura informativa de la página. También se utilizaron imágenes libres de derechos y herramientas básicas de diseño gráfico para mejorar la presentación visual de la web.

Entre las limitaciones más significativas encontradas durante el desarrollo del prototipo, se destaca el poco conocimiento técnico en el diseño y desarrollo de páginas web, lo cual representó un reto a la hora de organizar el contenido, manejar la herramienta y crear una página que fuera funcional, visualmente atractiva y fácil de navegar. Sin embargo, se superó esta dificultad mediante la autoformación, el uso de tutoriales gratuitos en línea y la exploración de la herramienta Google Sites, que ofreció soluciones prácticas para una persona sin

experiencia previa en programación. Asimismo, se presentaron limitaciones de tiempo, ya que el proceso de diseño debía completarse en un periodo corto.

Para superar estas limitaciones, se aplicaron diversas estrategias como la búsqueda activa de tutoriales en plataformas como YouTube, la organización previa de la estructura de la página en un esquema escrito, la recopilación de la información más relevante para no sobrecargar el contenido, y la división de tareas por secciones (Inicio, Marco Normativo, Información, Localización, Referencias) para optimizar el trabajo. Además, se priorizó la simplicidad del diseño, enfocándose en la claridad del mensaje y la funcionalidad, más que en aspectos avanzados de diseño web.

El cronograma básico de trabajo se estableció en cuatro días, organizados de la siguiente manera:

Día 1: Investigación previa, definición de secciones, recopilación de contenido y material gráfico (textos, imágenes, mapas).

Día 2: Creación inicial de la estructura en Google Sites (secciones y menú principal), redacción de textos y carga de contenidos.

Día 3: Revisión y ajustes de diseño, incorporación del mapa interactivo de Google My Maps, y validación de la información.

Día 4: Corrección final, pruebas de navegación, optimización visual y publicación de la página.

IMPACTO ESPERADO

La plataforma digital tendrá un impacto significativo en la mejora de la calidad de vida de las comunidades indígenas migrantes en Valledupar. Permitirá una mejor identificación de asentamientos y necesidades, facilitando la intervención oportuna de las instituciones públicas y organizaciones sociales. Al promover la participación activa de las comunidades, se fortalecerá su acceso a derechos fundamentales como salud, educación y vivienda digna, reduciendo desigualdades y exclusión social. Además, la herramienta facilitará la denuncia de vulneraciones y promoverá la protección jurídica, contribuyendo a la conservación de su

mayor inclusión social, promoviendo un desarrollo más equitativo y respetuoso de la diversidad cultural en el contexto urbano.

CONCLUSIONES

La problemática de la migración indígena en Valledupar revela la urgente necesidad de soluciones tecnológicas y sociales integradas. La plataforma propuesta representa una estrategia innovadora para mapear, monitorear y atender las necesidades de estas comunidades, facilitando su participación activa y el acceso a derechos. La viabilidad técnica, aunque presenta desafíos como la conectividad y la disponibilidad de datos, puede superarse mediante alianzas institucionales y capacitación comunitaria. La implementación de esta herramienta contribuirá a reducir las desigualdades, fortalecer la protección de derechos y promover la inclusión cultural y social. Es fundamental que las instituciones

públicas, organizaciones sociales y las propias comunidades trabajen en conjunto para garantizar el éxito y sostenibilidad de esta iniciativa, logrando así un impacto positivo duradero en la vida de los migrantes indígenas en Valledupar.

REFERENCIAS

Castro, M. (2020). "VALLEDUPAR EN ORDEN 2020 – 2023" *PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE VALLEDUPAR*. 309.

Constitución Política 1 de 1991 Asamblea Nacional Constituyente—Gestor Normativo. (s. f.). Recuperado 21 de mayo de 2025, de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>

Decreto 1232 de 2018—Gestor Normativo. (s. f.). Recuperado 21 de mayo de 2025, de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87539>

Ley 21 de 1991—Gestor Normativo. (s. f.). Recuperado 21 de mayo de 2025, de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37032>

Monsalvo, A. J. Q. (s. f.). *La participación de la comunidad indígena de Arhuacos de Pueblo Bello Cesar en la construcción de la política educativa propia: Factores condicionantes*.

<https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/a7e1b72e-3dad-4732-9c03-c67a09db9bc9/content>

PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACIÓN REGIONAL -PMTR.

(s. f.). https://serviceweb.renovacionterritorio.gov.co/artdev/media/files/2021-06-07_151031_1449931150.pdf

Pueblos indígenas de Colombia—2011. (2011). *Historia*. PDF.

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Pueblos_indigenas/2011/Comunidades_indigenas_en_Colombia_-_ACNUR_2011.pdf

REPÚBLICA DE COLOMBIA. (2020). 01.

<https://www.minjusticia.gov.co/normatividad-co/Documents/Notificaciones2024/Judicial/SentenciaEnfoqueEtnico/286-Sentencia-R-004-de-19-de-marzo-de-2024-1.pdf>

Sentencia T-402 de 2011 Corte Constitucional de Colombia. (s. f.).

Recuperado 21 de mayo de 2025, de

<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46414&dt=S>